

УДК 347.131

А.В. КОСТРУБА

*«Таврический Национальный университет имени В.И. Вернадского», г. Симферополь
(Украина)*

К ВОПРОСУ О ПРАВОПРЕКРАЩАЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТАХ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЕ И ПОНЯТИИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Ключевые слова и фразы: классификация юридических фактов; обязательство; правопрекращающие юридические факты; прекращение обязательств; юридические факты.

Аннотация: Статья посвящена видам правопрекращающих юридических фактов в обязательственной сфере гражданского права. Проведен анализ разделения оснований прекращения обязательств, а также вещных прав. Определена природа категорий, которые используются для обозначения правопрекращающих юридических фактов в обязательственной сфере.

Значение правопрекращающих юридических фактов в обязательственной сфере трудно переоценить. Ведь гражданско-правовое обязательство, как и любое другое явление объективной действительности, имеет свое начало и окончание. И во многом именно окончание гражданско-правового обязательства играет важную роль в правоотношениях, поскольку с моментом его прекращения связывается окончание прав и обязанностей его сторон и, следовательно, прекращение юридической связи, существующей между сторонами.

Правильное установление момента прекращения обязательства или отдельных его элементов влияет на правовой статус лиц, определяет начало течения срока для защиты прав участников правоотношений и третьих лиц. В то же время прекращение обязательства в целом или отдельных его частей (элементов) является следствием действия правопрекращающих юридических фактов, которые и станут предметом дальнейшего рассмотрения.

Научную базу исследования составляют труды таких ученых-юристов, как М.М. Агарков, А.А. Богуцкий, Е.А. Крашенинников,

А.И. Михно, Е.А. Мичурин, А.А. Первомайский, Н.М. Процькив, А.А. Сироткина и др. Целью статьи является определение оснований прекращения гражданско-правовых обязательств как правопрекращающих юридических фактов, их особенностей, а также проведение классификации указанных оснований, в зависимости от характера последствий, которые они вызывают.

Для гражданских правоотношений, в частности обязательственных, характерна их динамика, составной элемент которой – их прекращение [1, с. 135]. Правопрекращающие юридические факты в обязательственной сфере представлены разнообразными основаниями прекращения обязательств. Но, вместе с тем, указанные обязательства сами могут быть представлены как разновидность правопрекращающих юридических фактов. При их посредничестве могут прекращаться вещные права на имущество, а также и ограниченные вещные права. Также, изменение гражданско-правового обязательства является одновременно правоизменяющим и правопрекращающим юридическим фактом, поскольку изменение прав и обязанностей сторон в обязательстве прекращает одни права или полномочия и создает новые или просто расширяет их. Обязательства или отдельная их часть может быть правопрекращающим юридическим фактом, которым изменяется или дополняется другое обязательство в иных правоотношениях.

Таким образом, с точки зрения правопрекращающих юридических фактов, гражданско-правовое обязательство может самостоятельно быть юридическим фактом или иной юридический факт может быть причиной прекращения гражданско-правового обязательства.

Прежде всего, следует отметить, что современное гражданское право понимает обязательственные правоотношения как правоот-

ношения, в которых уполномоченный субъект для осуществления своих гражданских прав требует содействия обязанного лица [2, с. 776]. Соответственно, обязательства – это гражданские правоотношения, в силу которых одно лицо (или несколько лиц) имеет право требовать от другого лица (или нескольких лиц) совершения определенного действия или воздержаться от совершения такого действия [3, с. 490]. Понятие обязательства, приведенное в действующем законодательстве Украины, выглядит несколько по-другому. Согласно ч. 1 ст. 509 ГК Украины обязательством является правоотношение, в котором одна сторона (должник) обязана совершить в пользу второй стороны (кредитора) определенное действие (передать имущество, выполнить работу, предоставить услугу, уплатить деньги и т.п.) либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности [4].

Основанием прекращения обязательств являются правопрекращающие юридические факты. Они размещены законодателем в главе 50 ГК Украины и раскрыты в двенадцати статьях. К таким основаниям относятся:

- прекращение обязательства исполнением (ст. 599);
- прекращение обязательства передачей отступного (ст. 600);
- прекращение обязательства зачетом (ст. 601);
- прекращение обязательства по договоренности сторон (ст. 604);
- прекращение обязательства прощением долга (ст. 605);
- прекращение обязательства объединением должника и кредитора в одном лице (ст. 606);
- прекращение обязательства невозможностью его выполнения (ст. 607);
- прекращение обязательства смертью физического лица (ст. 608);
- прекращение обязательства ликвидацией юридического лица [4].

Все указанные основания можно условно разделить на две группы: субъективные, то есть такие, которые зависят от воли сторон договора или других участников гражданско-правовых отношений [5, с. 78; 6, с. 26], в связи с чем по своей природе являются юридическими фактами – действиями (односторонний отказ, надлежащее выполнение, передача

отступного, зачета встречных однородных требований, соглашение сторон, новация, прощение долга); и объективные – не зависящие от воли участников договорных отношений и, соответственно, являющиеся юридическими фактами – событиями (совпадение должника и кредитора в одном лице, невозможность исполнения договора, смерть физического лица, ликвидация юридического лица) [5, с. 78; 6, с. 26].

Вместе с тем, проводя анализ правопрекращающих юридических фактов в вещной сфере, которые представлены основаниями прекращения права собственности и вещных прав на чужое имущество мы можем выявить некоторые особенности. В частности, проанализировав нормы книги третьей ГК Украины [4], а также литературы, посвященной исследованию, как права собственности, так и других вещных прав на недвижимое имущество, следует прийти к следующему выводу: все основания прекращения прав можно разделить на те, которые связаны только с правом собственности, те, которые связаны с ограниченными вещными правами и универсальные, то есть те, с которыми связывается прекращение, как права собственности, так и ограниченных вещных прав. К первым относятся: отчуждение имущества, отказ от права собственности, обращение взыскания на имущество, конфискация, реквизиция и приватизация. Специальными основаниями прекращения ограниченных вещных прав являются: отказ от ограниченных вещных прав, сочетание в одном лице собственника вещи и лица, обладающего ограниченными вещными правами, соглашение сторон о прекращении ограниченных вещных прав, истребовании имущества собственником от владельца, неиспользование лицом сервитута, неиспользование сервитута на протяжении трех лет, прекращение существования обстоятельств, при которых возник сервитут и др. Универсальными для вещной сферы основаниями прекращения прав является уничтожение имущества, прекращение права собственности на имущество, которое не может принадлежать лицу, выкуп памятников истории и культуры, выкуп земельного участка в связи с общественной необходимостью, национализация.

Приведенные основания прекращения гражданско-правового обязательства касаются лишь вещной сферы. Вместе с тем, анализ норм главы 50 ГК Украины [4], а также ряда гражданско-правовых договоров позволил сде-

лать вывод, что гражданское право Украины содержит ряд оснований, которые являются универсальными как для вещной, так и для обязательственной сферы. К ним, в частности, можно отнести: смерть физического лица (п. 11 ч. 2 ст. 346, ст. 608 ГК Украины) или ликвидация юридического лица (п. 11 ч. 2 ст. 346, ст. 609 ГК Украины) и окончание срока. Эти правопрекращающие юридические факты могут прекращать права и обязанности, как в вещной сфере, так и в обязательственных сферах.

В связи с этим, система оснований прекращения прав, обязанностей и правоотношений в гражданском праве, в аспекте разделения последних на вещные и обязательственные выглядит следующим образом.

Прежде всего, они делятся на три большие группы. К первой относятся основания прекращения вещных прав и обязанностей, ко второй – обязательственных прав и обязанностей, а к третьей – универсальные основания, которые могут прекратить права и обязанности, как в вещной, так и в обязательственных сферах.

При этом основания прекращения прав в вещной сфере подразделяются на те, которые касаются только права собственности, касающиеся ограниченных вещных прав и универсальные для вещной сферы основания прекращения прав.

Характерно, что перечень оснований прекращения обязательств ст. 598 ГК Украины является неисчерпаемым, а потому, теоретически, договором могут быть установлены иные основания прекращения обязательств, которые будут отличаться от приведенных в главе 50 ГК Украины. Кроме того, ч. 2 ст. 598 ГК Украины определяет, что прекращение обязательств по требованию одной из сторон допускается только в случаях, установленных договором или законом. А ч. 1 ст. 611 ГК Украины содержит основание прекращения обязательства вследствие одностороннего отказа в случае нарушения обязательства [4]. В связи с чем возникает закономерный вопрос: относит законодатель односторонний отказ от обязательства к основаниям его прекращения или она полностью поглощается прекращением обязательства по договоренности сторон (ст. 604 ГК Украины) [4]. Либо указанный отказ в обоих случаях является одним и тем же правопрекращающим юридическим фактом. Это обосновывается тем, что в указанной главе ГК Украины более не уделено внимание одностороннему отказу

от исполнения гражданско-правового обязательства. На выяснении причин такого решения законодателя остановимся чуть далее. Все правопрекращающие юридические факты, посредством которых прекращаются обязательственные правоотношения, имеют общий и универсальный характер. Несмотря на то, что они содержатся в общей части Гражданского права как отрасли права, на практике на данные факты осуществляются ссылки как на наступившие, и влекущие за собой прекращение обязательств. Отдельные виды обязательств (как договорные, так и недоговорные) размещены в разных частях ГК Украины и нормы права, регулирующие отношения, возникающие в силу таких обязательств не всегда перечисляют все основания прекращения обязательств, а наоборот сосредоточены только на особенностях применения тех или иных их видов. Законодатель идет таким путем для экономии юридических средств, поскольку весьма затруднительным является нормативное закрепление девяти оснований прекращения каждого обязательства, к тому же большинство из них просто дублировалась бы. В связи с этим, можно сделать вывод, что односторонний отказ от обязательства в обоих случаях регламентируется одним и тем же правопрекращающим юридическим фактом, однако в каждом отдельном случае могут существовать разные условия для его наступления.

Обращают на себя внимание категории, которыми обозначают правопрекращающие юридические факты в обязательственной сфере гражданского права. В частности, глава 50 ГК Украины содержит нормы, которые закрепляют перечень оснований прекращения обязательств, и называется «Прекращение обязательства» [4]. Хотя известно, что правовые явления могут не только прекращаться, но и приостанавливаться, а в аспекте договоров – разрываться, отменяться т.д. В связи с чем необходимо выяснить их содержание для правильного обозначения ими правопрекращающих юридических фактов.

Прекращение обязательства некоторыми учеными определяется как ликвидация из предусмотренных законом или договором оснований существования субъективных прав и обязанностей, которые составляют его содержание. Вследствие этого, субъектов гражданско-правового обязательства больше не связывают те права и обязанности, которые ранее из него вытекали [2, с. 776]. Или как погашение прав и обязанностей, составляющих его содержание.

О.С. Иоффе по поводу прекращения обязательств отмечал, что прекращение обязательства представляет собой отпадение первоначально установленного обязательства как конкретного вида обязательственных связей [7, с. 364–370].

По мнению А.И. Михно, прекращение обязательства в обобщенном виде – это прекращение (ликвидация, отмена) прав и обязанностей субъектов обязательственных (договорных или недоговорных) правоотношений на будущее через субъективные или объективные основания. Прекращение договорного обязательства, по ее же мнению, – это добровольная или принудительная ликвидация (погашение) у сторон прав и обязанностей по договорным или законодательным основаниям и прекращении между ними правовой связи, за исключением правоохранительных отношений, связанных с невыполнением на момент прекращения обязательства отдельных обязанностей, требованиями о качестве товаров в пределах гарантийных сроков и сроков исковой давности [6, с. 26].

Если же говорить о «расторжении» как о правовой категории, то чаще всего она встречается в аспекте рассмотрения оснований прекращения договора [2, с. 776; 6, с. 26; 8, с. 99–103; 9, с. 21; 10, с. 29–41; 11, с. 18]. Определение расторжения предоставляет Н.М. Процкий в своем диссертационном исследовании, посвященном правовому регулированию расторжения гражданско-правовых договоров по гражданскому законодательству. Так, ученый считает, что расторжение договора – это действие, направленное на прекращение частично или полностью невыполненного договора, при этом обязательства сторон прекращаются на будущее [11, с. 18].

Д.В. Соколянский определяет, что «расторжение договора является действием, направленным на прекращение обязательств по договору, а прекращение договора является прекращением всех обязательств, возникших на основании этого договора, поэтому расторжение договора всегда влечет его прекращение» [9, с. 18].

Расторжение договора, по мнению А.И. Михно, – это прекращение действия договора по субъективным основаниям по требованию одной стороны или по договоренности обеих сторон, либо по требованию уполномоченных законом других лиц, или по решению суда до момента своего надлежащего исполне-

ния, что влечет за собой прекращение необходимости выполнения условий договора на будущей период [6, с. 26].

Составной частью расторжения договора является специальная направленность воли на прекращение договора и обязательств, вытекающих из него. Волевая составляющая расторжения договора находит свое отражение в том, что договор расторгается по соглашению сторон, по инициативе одной стороны, по требованию третьих лиц, если это предусмотрено законом. Особенностью расторжения договора также является то, что можно разорвать только частично или полностью невыполненный договор, потому что надлежащее исполнение договора прекращает договорный процесс и устраняет между сторонами правовую связь. Если обязательства сторон по договору выполнены в полном объеме, то договор расторгнуть нельзя [11, с. 18].

В связи с этим можно утверждать, что правовые категории прекращения и расторжения соотносятся между собой как общее и частное. Расторжение будет прекращением, но прекращение – не всегда расторжением. Кроме того, в этом смысле расторжение, как правило, является правопрекращающим юридическим фактом в форме действия, а прекращение – юридическим фактом, как в форме действия, так и события. Проектируя ситуацию в плоскость гражданского законодательства Украины, в частности главы 50 ГК Украины, делаем вывод, что законодатель определил прекращение обязательств как общее понятие, которое своим содержанием объединяет все случаи ликвидации юридической связи между сторонами обязательства, в том числе и путем расторжения договорного обязательства. В таком случае расторжение такого обязательства рассматривается лишь как одно из оснований его прекращения, которое имеет определенные особенности, в частности: а) имеет место по требованию одной из сторон, по согласованию сторон, по требованию третьих лиц или суда; б) может иметь место только до момента полного исполнения обязательства.

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что расторжение договора является правопрекращающим юридическим фактом, а прекращение обязательства является следствием, к которому приводит расторжение. Расторжение и другие основания, предусмотренные

главой 50 ГК Украины являются правопрекращающими юридическими фактами и одновременно способами прекращения обязательств. Таким образом, статьи указанной главы являются одноименными с юридическими фактами, которые прекращают гражданско-правовое обязательство, а сама глава названа следствием, к которому приводят эти юридические факты.

Прекращение гражданско-правового обязательства наступает вследствие действия правопрекращающих юридических фактов, которые могут быть как событиями (смерть должника или кредитора в обязательствах личного характера), так и действиями (возврат долга, передача вещи и т.п.) [2, с. 776]. При этом для наступления юридических фактов необходимо наличие определенных условий, которые предопределяются особенностью процедуры прекращения прав в обязательстве.

Подводя итог можно отметить, что правопрекращающие юридические факты в обязательственной сфере представлены тремя видами. Первый – это обязательства как правопрекращающий юридический факт, посредством которого прекращаются права, обязанности или цели правоотношения. Второй – это юридические факты, которые влекут наступление последствий в виде прекращения обязательств. И третий вид правопрекращающих юридических фактов в обязательственной сфере – это действия или события, правовые модели которых предусмотрены условиями договора и с которыми договор связывает прекращение прав, обязанностей либо отдельных

правомочий участников гражданско-правовых отношений.

Также следует отметить, что категории, используемые для обозначения оснований прекращения обязательств, в действительности определяют не только следствие, к которому приводят правопрекращающие юридические факты, но и механизм и характер правопрекращения. Так, понятие «прекращение» является родовым и обозначает любое прекращение обязательственных правоотношений. Расторжение обязательства или договора обозначает прекращение вследствие одностороннего действия или договоренности между сторонами, но в том случае, если обязательство не было выполнено. Что касается разделения всех правопрекращающих юридических фактов в вещных и обязательственных сферах на присущие исключительно вещной сфере, универсальные и те, которые могут иметь место лишь в обязательственных сфере, то такой подход, по нашему мнению, имеет перспективы развития в связи с тем, что позволяет посмотреть на правопрекращающие юридические факты не только с точки зрения последствий, к которым они приводят, но и с учетом их жизнеспособности в вещной либо обязательственной сфере гражданского права. Вместе с тем, рассматриваемая проблема может стать отправной точкой для углубления исследований в области оснований прекращения прав, обязанностей или правоотношений, как в вещной, так и в обязательственных сферах.

Список литературы

1. Міхно, О. Поняття та види підстав припинення цивільно-правового договору / О. Міхно // Право України. – 2004. – № 5. – С. 135–137.
2. Харитонов, Є.О. Цивільне право України: підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К. : Істина, 2003. – 776 с.
3. Агарков, М.М. Избранные труды по гражданскому праву / Агарков М.М. – М. : Центр ЮрИнфоР. – 2002. – Т. 1. – 490 с.
4. Цивільний кодекс України: станом на 1 січня 2013 року // Відом. Верхов. Ради України – 2003. – №№ 40–44.
5. Міхно, О. До питання про припинення цивільно-правових договорів пов'язаних з передачею майна у власність / О. Міхно // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 10. – С. 78–81.
6. Міхно, О. Припинення договору за цивільним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / О. Міхно. – К., 2007. – 26 с.
7. Каплюк, М.В. Зміст господарських зобов'язань та підстави їх припинення / М.В. Каплюк // Держава і право : Зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. – 2009. – Вип. 46. – С. 364–370.
8. Богуцький, О. Підстави та порядок припинення договору про надання телекомунікаційних послуг / О. Богуцький // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 99–103.

9. Соколянський, Д.В. Договір притримання у цивільному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Д. В. Соколянський. – О., 2009. – 21 с.
10. Фогельсон, Ю. Последствия расторжения договора / Ю. Фогельсон, М. Найденова // Хозяйство и право. – 2004. – № 10. – С. 29–41.
11. Процьків Н.М. Правове регулювання розірвання цивільно-правових договорів за цивільним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Н.М. Процьків. – К., 2003. – 18 с.

References

1. Mihno, O. Ponjattja ta vidi pidstav pripinennja civil'no-pravovogo dogovoru / O. Mihno // Pravo Ukraïni. – 2004. – № 5. – S. 135–137.
2. Haritonov, Є.О. Civil'ne pravo Ukraïni: pidruchnik / Є.О. Haritonov, N.О. Saniahmetova. – К. : Istina, 2003. – 776 s.
3. Agarkov, M.M. Izbrannye trudy po grazhdanskomu pravu / Agarkov M.M. – М. : Centr JurInfoR. – 2002. – Т. 1. – 490 s.
4. Civil'nij kodeks Ukraïni: stanom na 1 sichnja 2013 roku // Vidom. Verhov. Radi Ukraïni – 2003. – №№ 40–44.
5. Mihno, O. Do pitannja pro pripinennja civil'no-pravovih dogovoriv pov'jazanih z peredacheju majna u vlasnist' / O. Mihno // Pidpriemnictvo, gospodarstvo i pravo. – 2004. – № 10. – S. 78–81.
6. Mihno, O. Pripinennja dogovoru za civil'nim zakonodavstvom Ukraïni : avtoref. dis. na zdobuttja nauk. stupenja kand. jurid. nauk / O. Mihno. – К., 2007. – 26 s.
7. Kapljuk, M.V. Zmist gospodars'kih zobov'jazan' ta pidstavi ih pripinennja / M.V. Kapljuk // Derzhava i pravo : Zb. nauk. prac'. Jurid. i polit. nauki. – 2009. – Vip. 46. – S. 364–370.
8. Boguc'kij, O. Pidstavi ta porjadok pripinennja dogovoru pro nadannja telekomunikacijnih poslug / O. Boguc'kij // Pidpriemnictvo, gospodarstvo i pravo. – 2007. – № 11. – S. 99–103.
9. Sokoljans'kij, D.V. Dogovir pritrimannja u civil'nomu pravi Ukraïni : avtoref. dis. na zdobuttja nauk. stupenja kand. jurid. nauk / D. V. Sokoljans'kij. – О., 2009. – 21 s.
10. Fogel'son, Ju. Posledstvija ratorzhenija dogovora / Ju. Fogel'son, M. Najdenova // Hozjajstvo i pravo. – 2004. – № 10. – S. 29–41.
11. Proc'kiv N.M. Pravove reguljuvannja rozirvannja civil'no-pravovih dogovoriv za civil'nim zakonodavstvom Ukraïni : avtoref. dis. na zdobuttja nauk. stupenja kand. jurid. nauk / N.M. Proc'kiv. – К., 2003. – 18 s.

A.V. Kostruba

Tavrida National University named after V.I. Vernadsky, Simferopol (Ukraine)

On Right-Terminating Legal Facts in Personal Liability and the Concept of Liability Termination

Key words and phrases: classification of legal facts; legal facts; obligation; right-terminating legal facts; termination of liabilities.

Abstract: This paper discusses the right-terminating legal facts in the civil law of obligations. The separation of grounds for termination of liabilities and property rights has been analyzed. The nature of the categories that are used to denote the right-terminating the legal facts in the field of personal liability has been determined.

© А.В. Коструба, 2013